

ДИЗАЙН СОҲАСИ ТАЪЛИМИ: ХОРИЖИЙ ВА МИЛЛИЙ ТАЖРИБА

Наргиза Хасанова Сагдуллаевна

Камолиддин Бехзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти,
Музейшунослик кафедраси катта ўқитувчиси,
с.ф.ф. доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448410>

Аннотация. Мақолада дизайннинг тарихий тажрибаси ва бугунги кундаги замонавий тенденциялари муштараклигида шакллантирилаётган амалиётнинг долзарб масалаларига доир мулоҳазалар ёритилган.

Калим сўзлар: “Вадиий конструкциялаш”, “техник эстетика”, дизайн, дизайн-таълими, Де Стил, Эспри Нуво, Баухауз, Вальтер Гропиус, Мохо́ль–Над, Альберс, Мис ван дер Роэлар, Джордж Нельсон, Йоханнес Иттен, Д. Нозилов, Г.Бойматов, Қ.Мухаммиджонов, “Саноат дизайни”, “Архитектор рассом”, “Сайилгоҳлар ва ландшафт дизайни”, “Интерьерни лойиҳалаш”, “Либос дизайни”.

Аннотация. В статье исследуется анализ по актуальным проблемам проектной практики, которые формируются в условиях общности исторического опыта и сегодняшних современных тенденций.

Ключевые слова: «Художественное проектирования», «техническая эстетика», дизайн, дизайн-образование, Де Стил, Эспри Нуво, Баухаус, Вальтер Гропиус, Мохол-Над, Альберс, Мис ван дер Рулар, Джордж Нельсон, Йоханнес Иттен, Д. Нозилов, Г. Бойматов, К. Мухаммиджонов, «Промышленный дизайн», «Архитектор-художник», «Парки и ландшафтный дизайн», «Дизайн интерьера», «Дизайн одежды».

Abstract. In the article, reflections on the current issues of the design practice, which are being formed in the commonality of historical experience and today's modern trends, are highlighted.

Keywords: “Artistic design”, “technical aesthetics”, design, design education, De Stijl, Esprit Nouveau, Bauhaus, Walter Gropius, Mohol-Nad, Albers, Mies van der Rulare, George Nelson, Johannes Itten, D. Nozilov, G. Boymatov, K. Muhammadjonov, “Industrial Design”, “Architect-Artist”, “Parks and Landscape Design”, “Interior Design”, “Fashion Design”.

Дизайннинг тарихий ривожид аввалги даврда қисқа аммо, одимлари эса беқиёс даражада жадал. Маълумки дизайннинг мақсади - гўзал шаклларда, нарсалар дунёсини яратишдан иборат бўлиб, у техник тараққиёт ривожининг чинакам характерини очиб беришга йўналтирилган. Ушбу йўналишда бугунги кун талаби махсус тайёргарликни ўтган, бадиийликни махсулотлар техник тизими билан мослаштириб оладиган мутахассис-дизайнерлар тайёрлаш заруратини кўндаланг қўймоқда.

Ўзбекистонда XX асрда ривож топган меъморчилик, саноат буюмларини лойиҳалаш ҳамда мода соҳаларининг собиқ иттифоқ даври мобайнидаги “дизайн” атамасининг синоними - “техника эстетикаси” нуқтаи назаридан шаклланиб келган амалий жараёнлари ва ютуқлари маҳоратли меъмор, конструктор, либос рассомлари ҳамда технологлар фаолиятларининг самараси дейиш мумкин. Ўзбекистонда 1999 йилдан

мазкур ихтисосликлар бўйича таълим жараёнларини йўлга қўйилиши (либос дизайни, саноат дизайни ва ҳ.к.) юқорида таъкидланган амалий фаолиятларнинг “Дизайн” соҳаси¹ ўзига хосликлари асосида ривожланишига замин яратган.

Мамлакатимизда ҳам, барча постсовет худудларида бўлгани сингари “дизайн” термини қўлланила бошлаганига кўп ҳам бўлгани йўқ. Бунга қадар саноат маҳсулотлари шаклини лойиҳалаштириш “бадий конструкциялаш”, уларни яратиш назарияси эса “техник эстетика” деб аталиниб келинарди. Ўзбекистонда дизайн мустақилликдан сўнг, 1997 йили Ўзбекистон Бадиий академияси ва унинг қошида Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг номида дизайн атамасининг қўлланилиши билан ушбу соҳа расмий мақомга эга бўлди ҳамда дизайн таълимини республикамизда тез суратлар билан шаклланишига йўл очди.

Қайд этиш жоизки, XXI аср дизайн таълимидаги асосий муаммолардан бири — таълим дастурларининг тез орада ўзгараётган технологик ва ижодий талабларга мос келмаслигидир. Замонавий дизайн соҳаси доимий равишда ривожланиб боради, янги технологиялар ва тенденциялар пайдо бўлади. Бироқ кўпгина таълим муассасалари ўз дастурларини замон талабларига жавоб берадиган даражада тезда янгилашга улгурмайдилар. Бу эса талабаларни ишлаб чиқариш жараёнига тайёрлашда ва уларнинг касбий фаолиятида муаммоларга олиб келади.

Хусусан, дизайн амалиётининг замонга хос эстетик ва технологик талаблар билан муштараклиги борасида ўтган асрнинг меъморчилик ва дизайн соҳаси намоёндаларидан бири бўлган В. Гропиуснинг фикрлари эътиборга лойиқ, - “Дизайн яхлит маънода сунъий тарзда яратиладиган ва кўз билан англай олинадиган ҳар кун биз фойдаланадиган жисмлардан бошлаб яхлит маънода мураккаб шаҳар ташкил этишгача бўлган барча худудни қамраб олади”. Ва унга ҳамоҳанг тарзда машҳур итальян архитектори ва дизайнери Д. Понти, - “Дизайннинг мақсади - гўзал шаклларда, нарсалар дунёсини яратишдан иборат бўлиб, улар ривожланишимизнинг чинакам характерини очиб бериши лозим” [2] - деб ҳисоблайди.

Бундан келиб чиқадики, дизайн соҳалари таълимида назарий билимлар муҳим бўлса-да, амалиётга ишлаш кўникмаларни эгаллаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Аксарият таълим муассасаларида назарий машғулотлар устун келади, лекин талабаларнинг амалий кўникмалари етарли даражада шакллантирилмайди. Дизайннинг инновацион йўналишларига йўналтирилган ишларни амалга ошириш учун талабаларга замонавий инструментлар ва технологиялар билан танишиш имкони берилиши зарур. Бу эса уларни замонавий технологик ва эстетик талабларга жавоб бера оладиган рақобатбардош маҳсулотлар лойиҳаларини яратиш ва соҳа амалиётига мослашишга тайёрлайди.

Дизайн соҳасининг – оммавий саноат маҳсулотлари шакл тизимини лойиҳалаш соҳасидаги ва шу асосда буюмлар муҳитини вужудга келтириш фаолияти саналишини эътиборга олсак юқоридаги фикр ва мулоҳазаларнинг қанчалик ўринли эканлиги ойдинлашади. Ҳозирги замон ибораси билан айтганда “дизайн”нинг диққат марказида ҳамиша инсоннинг ижтимоий манфаатлари ётади. Шу маънода унинг индивидуал эҳтиёжлари, истеъмол ва маънавий талабларга бўлган доирани қамраб олади [2, с.473.].

¹ дизайн – инг. design – чизма, лойиҳа, тасвир – бадий лойиҳалаш фаолияти, фойдаланиш учун қулай бўлган маҳсулотларнинг эстетик жиҳатдан ёқимли шаклини уйғунликда яратишни кўзда тутати. Манба: ru.m.wikipedia.org. Определение слово “дизайн”.

XX аср ўрталарига қадар дизайн таълими жорий этилишида архитекторлар жонбозлик кўрсатган эдилар. Шу маънода дизайннинг техник эстетика сифатида мустақил соҳага айланишида архитекторлардан Вальтер Гропиус, Мохольт-Над, Альберс, Мис ван дер Роэлар Германиядаги Баухаузда, АҚШда эса Джордж Нельсоннинг аҳамиятлари беқиёс эди, чунки бу даврдаги техника тараққиётининг юқори даражаси ушбу таълим соҳасида махсус тайёргарликни ўтган, бадийликни маҳсулотлар техник тизими билан мослаштира оладиган мутахассис-дизайнерлар тайёрлаш заруратини кўндаланг қўйилган эди.

XX асрнинг иккинчи ярмида дунёнинг ривожланган мамлакатларида юз берган ҳолат ушбу аср ниҳоясида юртимизда ҳам такрорланди, яъни Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ташкил этилгунга қадар Тошкент Давлат техника университети ва Тошкент Архитектура қурилиш институтларида мавжуд бўлган дизайн таълими шаклланиши худди Америкада бўлганидек, архитектура мутахассисларининг фаолияти билан боғлиқ эди. Бу жараёнларда Архитектура фанлари доктори, профессор Д. Нозиловнинг хизматлари беқиёс.

Аммо, замонавий дизайн дунёда шунчалик илгарилаб кетган ва бу таълим соҳаси юқори даражада ихтисослашганлиги билан ўз навбатида бизда ҳам шундай даражадаги таълим жараёнини шакллантиришга бўлган талабни келтириб чиқарди.

Хусусан, бугунги кунда дизайн соҳалари таълим жараёнларида маҳоратли педагоглар сони ва сифатининг етарли эмаслиги ҳам соҳа таълимидаги муаммолардан бири сифатида кўзга ташланмоқда. Дизайн соҳаси тез ўзгарувчан ва талабчан бўлганига қарамай, кўпгина таълим муассасаларида малакали муаллимларнинг етишмаслиги, шунингдек, муаллимларнинг замонавий технологиялар ва педагогик усуллар билан ишлаш қобилияти пастлиги ёки уларнинг фақат назарий билимларга эга бўлиши сўнгги натижаларда талабаларга ўз вақтида ва амалиётга мос билимларни беришда айрим камчиликлар пайдо бўлишига олиб келмоқда.

Жумладан, бугунги кунда жаҳоннинг ривожланган давлатларида дизайн таълимига оид янги онлайн курслар ва платформалар ишлаб чиқилган бўлса-да, улардан мамлакатимиздаги соҳа таълимида фойдаланиш самарадорлиги оқсамоқда ва натижада кўпгина таълим муассасаларида рақамли ва интерактив ресурслар қўлланилмаяпти. Талабаларга замонавий дастурлар, 3D моделлаштириш, анимация ва виртуал реаллик каби технологиялардан фойдаланиш имкониятини беришдаги камчиликлар уларни профессионал даражада ишлаб чиқариш ва дизайнер сифатида ишлаш учун тайёрлашда муаммолар туғдирмоқда.

Маълумки, бугунги кунда дизайн соҳалари таълимининг истиқболларидан бири бу таълим жараёнларида фанлараро ёндашувнинг ривожланишидир. Дизайн нафақат эстетик муаммоларни ҳал қилиш, балки технологик, ижтимоий, иқтисодий ва маданий омилларни ҳам ҳисобга олишни талаб қилади. Шунинг учун, дизайн таълимида архитектура, психология, социология, маркетинг, инженерия каби соҳалар билан ҳамкорлик қилиш, янги билимлар ва кўникмаларни бирлаштириш талаб этилади. Бунинг учун эса, юқорида санаб ўтилган йўналиш ва соҳалар бўйича таълим жараёнлари олиб бориладиган олийгоҳлар билан ўзаро изчил ҳамкорлик фаолиятларини йўлга қўйиш. Профессор-ўқитувчи ва талабалар билан турли хил амалий лойиҳалар устида биргаликда фаолият олиб бориш, амалиётда мавжуд бўлган у ёки бу доирадаги муаммоларга биргаликда ечим топиш масалалари дизайн соҳалари амалиёти ривожига сезиларли даражада хизмат қилишини алоҳида қайд этиш жоиз.

Шу билан қаторда, дизайн таълими соҳа амалиётининг жамиятдаги ижтимоий ва маданий талабларга мослашишида катта аҳамиятга эга. Бугунги кунда дунёдаги турли миллатлар ва уларнинг муаммолари билан танишиш, ижтимоий, экологик ва маданий муаммоларни ҳал қилишда дизайнерларнинг ролини ошириш талаб қилинмоқда. Музейлар, кўргазмалар ва ижтимоий лойиҳаларда ишлаш талабаларга ижтимоий масъулиятни ҳис қилиш, кўпчиликни қизиқтирадиган ва аҳамиятли лойиҳаларга қатнашишга имкон яратишга ёрдам беради.

Дизайн таълими соҳасидаги муаммолар ва ривожланиш истиқболлари умумий равишда таълим тизимини замонавий талабларга мослаштириш, янги технологиялар ва методларни жорий этишни талаб қилади. Амалиётга йўналтирилган таълим, онлайн платформалардан фойдаланиш, междисциплинар ёндашувларни қабул қилиш ва ижтимоий масъулиятни ривожлантириш билан дизайн таълими нафақат профессионал, балки ижтимоий-экологик талабларга жавоб берувчи мутахассисларни тарбиялайди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Анри де Моран. История декоративно – прикладного искусство. - М.: Искусство, 1982. - с. 475.
2. Умарова З., М.Иргашева. Ўзбекистонда дизайн таълими: шаклланиш ва ривожланиш босқичлари. O‘zbekiston Badiiy akademiyasi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn Instituti “Dizayn - sanat va fan tutashuvidagi faoliyat sifatida” Mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiva materiallari to'plami. 2023. – 131 b.
3. <https://mrدي.uz/institut/fakultetlar/amaliy-sanat-va-dizayn/libos-dizayni-kafedrasi/>